

Primeras citas de *Pseudosuccinea columella* (Say, 1817) (Gastropoda: Lymnaeidae) para Andalucía

José Francisco Martín Álvarez¹, Sergio Quiñonero Salgado^{2,*} & Joaquín López Soriano³

¹c/ Plaza 22A, 21430 La Redondela, Huelva, Spain; ²Associació Catalana de Malacologia, Museu Blau, Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona; ³Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), Passeig Vall d'Hebron 119-129, 08035 Barcelona, Spain.

Rebut el 24 de juny de 2016
Acceptat el 17 de setembre de 2016

© Associació Catalana de Malacologia (2016)

Pseudosuccinea columella (Say, 1817) es una especie norteamericana de limneido, descrita como invasora en numerosos países del mundo, siendo además considerada una de las especies de agua dulce con mayor rango de distribución y mayor potencial invasivo (Cordeiro & Bogan, 2012). Es nativa de diversos puntos de Estados Unidos y Canadá, y actualmente ha colonizado territorios de Estados Unidos de donde no es originaria (Cordeiro & Bogan, 2012), así como buena parte de Centro- y Sudamérica, Asia, África, Australia y Nueva Zelanda, además de Europa (Cordeiro & Bogan, 2012; Martínez-Ortí, 2013). En Europa está citada en numerosos países: Austria, Francia, Italia, Grecia, Hungría, Portugal, Rumanía, Letonia, República Checa y España, incluidas las islas Baleares y Canarias (Cordeiro & Bogan, 2012; Martínez-Ortí, 2013). En la península Ibérica hay tan sólo cinco citas confirmadas para la especie: dos en la provincia de Barcelona (Altaba *et al.*, 1988), dos en Portugal (de Oliveira *et al.*, 2000) y una en la provincia de Pontevedra (Martínez-Ortí, 2013).

Pseudosuccinea columella posee una concha frágil y transparente, que presenta una última vuelta alargada y estrecha, con apertura ovalada y espira corta (Martínez-Ortí, 2013). Un aspecto importante de cara a la correcta identificación de la especie es que su concha es muy similar a la de los succineidos, si bien puede distinguirse de los representantes de esta familia por poseer una marcada microescultura espiral sobre la superficie de la teleoconcha, llegando a formar un fino retículo (Martínez-Ortí, 2013).

En la presente nota ampliamos el rango de distribución de *P. columella* para la península Ibérica, con las primeras citas para Andalucía, en dos provincias distintas (Figuras 1–3):

- Arroyo del Prado, La Redondela (Huelva) [29S PB5321], 2 m; 28/4/2014 JFMA *leg.* Entre la laguna y la marisma, en agua algo salobre, con influencia mareal los días de marea muy alta, con vegetación de *Salicornia* sp.
- Cañada del Corcho, La Redondela (Huelva) [29S PB5220], 2 m; 28/4/2014 JFMA *leg.* Entre la laguna y la marisma, en agua algo salobre, con influencia mareal los días de marea muy alta, con vegetación de *Salicornia* sp.
- Rivera de Las Golondrinas, Sanlúcar de Gadiana (Huelva) [29S PB3747], 4 m; 11/12/2014 JFMA *leg.* Arroyo con influencia mareal de lecho rocoso. Bajo piedras y rocas.
- Cartaya (Huelva) [29S PB5437], 43 m; 10/9/2012 JFMA *leg.* En un pequeño arroyo bajo la presa del embalse del río Piedras, en sustrato fangoso con mucha materia orgánica.
- Arroyo de la Puntazuela, Cartaya (Huelva) [29S PB6328], 4 m; 3/3/2014, JFMA *leg.* En sustrato arenoso con vegetación acuática, llegando la población hasta el mismo río Piedras, con influencia mareal los días de marea muy alta y con vegetación de *Salicornia*

Figura 1. Mapa de la península Ibérica (superior) y de Andalucía (inferior), en el que se señalan las nuevas localidades de *Pseudosuccinea columella* citadas en el presente artículo.

sp.

- Arroyo del Pantano, Benalmádena (Málaga) [30S UF6350], 0 m; 29/3/2012 JFMA *leg.* En el casco urbano, en un pequeño arroyo que desemboca en el mar.

En todas las poblaciones se localizaron ejemplares vivos. Las cinco citas de la provincia de Huelva parecen corresponder a poblaciones establecidas y viables, ya que han sido encontrados ejemplares vivos tras sucesivas visitas, en algún caso en grandes números y con presencia de ejemplares juveniles. En algunos casos se encontraron ejemplares indistintamente dentro y fuera del agua, evidenciando un comportamiento anfibio. El hábitat descrito para esta especie suele consistir en aguas de flujo lento con vegetación, así como márgenes de todo tipo de charcas y masas de agua de diferentes características (Burch, 1989; de Oliveira *et al.*, 2000). En el presente estudio, una de las citas corresponde a aguas salobres, y otras dos corresponden a aguas con cierta influencia mareal, por lo que la especie parece presentar cierta tolerancia a cambios de salinidad, lo que podría ser uno de los factores clave para su éxito como colonizador. No obstante, desconocemos si existen otras citas en hábitats de similares características, y de hecho la especie ha sido hallada como alóctona en países sin litoral, y también en ambientes muy modificados por acción antrópica (por ejemplo, las citas de la provincia de Barcelona), por lo que parece adaptarse bien a multitud de diferentes ambientes. Cabe remarcar que todas las citas peninsulares, incluidas las de este artículo, corresponden a localidades muy cercanas al litoral, siendo hasta el momento desconocida su presencia en puntos interiores de la Península.

* Autor corresposnal.

Adreça electrònica: sergioqs85@hotmail.com

Figura 2. Hábitats principales donde se encontraron los ejemplares de *Pseudosuccinea columella*: **A**, Arroyo del Prado (La Redondela, Huelva) antes de internarse en la marisma; **B**, Arroyo del Prado, tramo con abundante vegetación en las orillas y acumulación de restos vegetales en el agua, bajo los que se encontraron numerosos ejemplares vivos; **C**, Arroyo del Prado, zona abierta con influencia mareal; **D**, Ejemplares vivos de *P. columella* sobre unas cañas, en Arroyo del Prado.

Figura 3. Ejemplares de *Pseudosuccinea columella* procedentes de La Redondela (Huelva), en los que se observa la escultura de la teleoconcha. **A**, Vistas ventral y lateral de un mismo ejemplar. **B**, Vista dorsal.

Agradecimientos

En este artículo han participado los miembros del “Grup de Malacofauna Invasora de Catalunya” (GMIC) de la ACM. Nuestro agradecimiento a Jordi Corbella y David M. Alba por los comentarios críticos que han permitido una mejora sustancial del manuscrito.

Bibliografía

Altaba, C.R., Travasset, A., Cadevall, J. & Orozco, A. (1988). Cargols d'aigua dolça exòtics a Barcelona. *Butll. Inst. Cat. Hist. Nat.* 55, 27–46.

Burch, J.B. (1989). *North American freshwater snails*. Malacological Publications, Hamburg, Michigan.

Cordeiro, J. & Bogan, A. (2012). *Pseudosuccinea columella*. In: *The IUCN Red List of Threatened Species 2012*, eT156043A739967. <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2012-1.RLTS.T156043A739967>. en [Accedido el 4/6/2016]

de Oliveira, A., Holyoak, G.A. & Holyoak, D.T. (2010). Additional records of alien freshwater mollusca in Portugal (Materiais para o estudo da malacofauna não-marinha de Portugal. 9). *Not. SEM*, 54, 41–45.

Martínez-Ortí, A. (2013). Nuevo hallazgo del limneido exótico *Pseudosuccinea columella* (Say, 1817) (Gastropoda: Pulmonata) en la Península Ibérica. *Not. SEM* 60, 41–42.